

Turli tizimdagi tillarda slengni qo'llanish**Komilova Muhayyo Xabibullo qizi****Farg'ona davlat universiteti magistranti****Annotatsiya:**

Ushbu maqolada biz alohida uslub, ya'ni past darajada turuvchi so'z va iboralar – kollokvializm (“colloquial” – ingliz tilidan “so'zlashuv uslubiga xos so'z birikmalari va iboralar), sleng (“slang” – ingliz tilidan “jargon, oddiy, og'zaki leksikaga xos so'zlar”), umumiy sleng, maxsus sleng (jargon va argo - maxsus so'zlar) hamda vulgarizm (qo'pol so'zlar) haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: (“colloquial” – ingliz, “so'zlashuv, uslubi, so'z birikmalari, iboralar), sleng (“slang” – ingliz tilidan “jargon, oddiy, og'zaki leksikaga xos so'zlar”), umumiy sleng, maxsus sleng, jargon va argo - maxsus so'zlar.

Kirish

Tilshunoslikka oid adabiyotlarda 3000ga yaqin til borligi qayd qilingan. (Ayrim adabiyotlarda ularning soni 5000 gacha deb ko'rsatilmoqda). Agar ularga shevalar ham qo'shilsa, bu son nihoyat darajada oshib ketishi mumkin. Rossiya Federatsiyasida – 130, Hindiston - 720 til va sheva, Indoneziya - 180-200, Fillipin – 80, Janubiy Gveniya – 400 va hokazo. Bu tillar funktsional jihatdan ham teng emas. Birida bir qabila gaplashsa, ikkinchisi *xalqaro til* hisoblanadi. Ba'zi tillar yo'q bo'lib ketgan (Amerikadagi hindu qabilalari tillari). O'lik til-iste`moldan chiqqan, yozma yodgorliklarda saqlanib qolgan til. Masalan: lotin tili, sanskrit tili. Dunyoda shuncha miqdorda til mavjud ekan, tabiiyki, ularni tasniflab o'rganishga ehtiyoj tug'iladi. Ularning eng asosiy va muhim belgilarini nazarda tutib tasniflash nihoyatda mushkul vazifa ekanligini ham o'tgan darsimizda ta'kidlab o'tdik. Bir necha 100 yoki 1000 kishi gaplashadigan qabila tili ham, 400 mln.dan 500 mln.gacha odam gaplashadigan ingliz tili ham alohida til hisoblanadi.

Keyingi yuz yilliklarda, ayniqsa XVI-XVIII asrlar davomida turli tillarni o'rganish natijasida to'plagan ma'lumotlar ularni bir-biri bilan qiyoslab o'rganishga omil yaratdi

va asta-sekin tillarning bir-biri bilan yaqinlik, qarindoshlik munosabati borligi haqida fikrlar paydo bo'la boshladi. Frantsuz olimi Gvilel'm Postellus (1510-1581)ning «Tillarning qarindoshligi haqida», golland olimi Iosif Skaligerning (1540-1609) «Evropaliklarning tillari haqida mulohazalar» asarlari yuzaga keldi. 1786 yilda ingliz sharqshunos olimi Vil'em Djounz (1746-1794) Kal'kuttada qilgan ilmiy dokladida sanskrit tilining grek, latin, kekel't, got va qadimgi fors tillari bilan qarindoshligini ko'rsatib berdi. SHu tarzda tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metodning yaratilishiga ilmiy zamin paydo bo'ldi. Bu metodning shakllanishida F.Bopp (1791-1867) «Sanskrit tillarining tuslanish sistemasi va uning grek, latin, fors va german tillaridagi tuslanish sistemasiga qiyoslash» (1816), «Sanskrit, zend, arman, grek, latin, litva, qadimgi slaviyan, got va nemis tillarining qiyosiy grammatikasi» nomli uch tomlik asari (1833-1952). Bu asarlari bilan tilshunoslikda agglyutinatsiya nazariyasini yaratdi. Rasmus Rask (1787-1832)- «Qadimgi island tili va island tilining paydo bo'lishi», YAKov Grimm (1785-1863)- «Nemis tili grammatikasi». U fonetik qonun, fonetikadagi o'xshashliklar - «Grimm qonunini» yaratdi. A.X.Vostokov «Slaviyan tili haqida mulohazalar» (1820). SHunday qilib avval qiyosiy-tarixiy metod, keyinchalik qiyosiy-tarixiy tilshunoslik vujudga keldi. Geneologik tasnif yaratildi. XIX asrga kelib bu borada etarli ilmiy ma'lumotlar to'plandi, tillarni tipologik guruhlashga ehtiyoj ortib bordi. SHu tarzda tilshunoslikda qator tasniflar vujudga keldi. Jumladan: areal-geografik, genetik-geneologik, morfologik-tipologik, funksional struktural kabi.

Ushbu maqolada biz alohida uslub, ya'ni past darajada turuvchi so'z va iboralar – kollokvializm (“colloquial” – ingliz tilidan “so'zlashuv uslubiga xos so'z birikmalari va iboralar), sleng (“slang” – ingliz tilidan “jargon, oddiy, og'zaki leksikaga xos so'zlar”), umumiy sleng, maxsus sleng (jargon va argo - maxsus so'zlar) hamda vulgarizm (qo'pol so'zlar) haqida so'z yuritimiz. Ammo shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz joizki, shu kungacha so'zlarni alohida uslublarga bo'lib ko'rsatadigan maxsus qo'llanmalar shakllantirilmagan. Masalan, kollokvializmlar standart va nostandart leksika orasida turadi. Ba'zi tilshunoslar kollokvializmi ko'proq nostandart leksika xos deya ta'rif beradi. Misol uchun ingliz tilshunosi E.Partridj o'zining “So'zlar dunyosi” kitobida

kollokvializmni standart leksika nisbatan “quyi”da, lekin slenglardan yuqorida turishini aytib o’tadi. Yangi lug’at Webster ([Webster Noah](#) (Vebster Nuh) – (1758 – 1843 yy.), AQSh tilshunosi. Uning 70000 so’zlar va iboralardan iborat [“American Dictionary of the English Language”](#) (Ingliz tilining Amerika xos lug’ati) (1828 y.) lug’ati AQShda ingliz tilining qo’llanishi bo’yicha 2 tomdan iborat birinchi katta lug’at kitobdir) mualliflari esa, kollokvializmni og’zaki nutq va norasmiy yozma uslubga xos deb qaraydi va uni noadabiy yoki nostandart leksikaga bog’liq yoki bog’liq emasligiga qarab chiqishmaydi. Biz E.Partridj g’oyasini qo’llab-quvvatlab, kollokvializmlarni standart vokabulyar (“vocabulary” – inglizcha “lug’at, so’z tarkibi, so’z boyligi”) tarkibiga kiritish bilan birga, “quyi” kollokvializmlarni nostandart leksikaga xos jihatlariga bog’lab, uning qo’llanish muammolariga qarab chiqamiz. Nostandart leksikaning asosiy qismi kundalik hayotda ko’p qo’llaniladigan og’zaki uslub so’z va iboralari, ya’ni slenglardan iborat. Shunga qaramasdan, rus tilshunosi V.A.Xomikov umumiy sleng so’z va iboralarni stilistik nutq tashuvchi, adabiy uslubga xos, his-tuyg’ularni ifodaluvchi so’zlar tarkibiga kiritadi. Aksincha nemis olimi A.D.Shveytser esa, umumiy slenglarni adabiyotdan yiroq oddiy ommaga xos so’zlar toifasiga qo’shadi. Jargon – faqat tor doiradagi odamlar tushunishi uchun, boshqa toifadagi odamlar tushunmasligi uchun qo’llaniladigan maxsus so’z va iboralardan iborat o’ziga xos tildir. Argo – ma’lum ijtimoiy doiradagi yoshi va ishi bir xil bo’lgan odamlar guruhiga xos (asosan jinoyatchilar to’dasi tili) so’z va iboralardan iborat alohida so’zlashuv uslubidir. Olimlar jargon va argo maxsus slengmi yoki nostandart leksikaning alohida bir qismimi, degan savol uchun hali-hanuz bir to’xtamga kelishgani yo’q. O’zining qo’pol va o’tkir ma’no sifatlari bilan vulgarizm nostandart leksikaga to’g’ridan to’g’ri taalluqlidir. Standart ingliz tilida vulgarizmga tabu ([“taboo”](#) – inglizcha “ta’qiq, cheklash”) sifatida qaraladi va tushuniladi. Nostandart leksika milliy tilning qismi va uning qoidalari doirasida turlanish orqali rivojlanadi. Ba’zida esa bu holatda tildagi so’zlarga chet tilidan ham ibora yoki so’zlar qoshilishi mumkin. Metafora va metonimiya orqali chet tilidan so’zlar sezilarli darajada boshqa tilga o’tishi mumkin. Nostandart leksika lug’atidagi so’zlar asosan adabiy tildagi so’zlarning tor yoki keng doiradagi turli ma’no olib yurishi orqali har xil holatlar uchun, asl ma’nosidan to’liq chiqib ketmagan

holda vaziyatda qo'llanishi rivojlana boradi. Ta'kidlab o'tish joizki, tildagi bunday holatlar tasodifiy emas. Ingliz tilining nostandart leksikasi rivojlanishi asosan olmon tillari kelib chiqishi tarixi bilan xarakterlanadi. Ko'pchilik nostandart leksikaga taalluqli so'zlar kelib chiqishidan boshlab o'z ma'nosiga xos adabiy til bilan mutanosib holda ishlatiladi. Quyida ingliz tilining amerikacha slengi orqali nostandart leksikaning bir qator misollarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Affiksatsiya ("[affixation](#)" – inglizcha "so'z yasovchi qo'shimchalar") – zamonaviy ingliz tilidagi yangi so'z yasovchi eng ko'p tarqalgan usullardan biridir va bunda o'zak va so'z yasovchi qo'shimcha yangi ma'no anglatuvchi so'z yasaydi. Affiksatsiya o'z ichiga prefikslar ("prefix" – inglizcha "so'z oldiga qo'shib yangi so'z yasovchi qo'shimcha"), suffikslar ("[suffix](#)" – inglizcha "so'z oxiriga qo'shib yangi so'z yasovchi qo'shimchalar") va infikslarni ("[infix](#)" – inglizcha "so'z o'zagiga qoshilib yangi so'z yasovchi qo'shimchalar") oladi. Nostandart leksika va sleng so'zlarini yasashda standart so'zlar yasash uchun qo'llanadigan so'z yasovchi affikslardan foydalaniladi. Eng ko'p tarqalgan madaniy ma'lumot beruvchi va harakatni bajaruvchini ifodalaydigan yangi nostandart so'z yasovchi qo'shimcha bu –er suffiksdir. Misol uchun, "greener" – yangi kishi yoki tajribasiz xodim ("green" – yashil, yangi unib chiqqan); "juicer" – alkogolik ("juice" – sharbat, ichimlik); "jumper" – o'g'ri, uyga derazadan oshib o'tuvchi ("jump" – sakramoq); "penciller" – jurnalist ("pencil" – qalam). Ingliz tili amerikacha slengida bunaqa so'zlarni yuzlab topish mumkin. Ingliz tili amerikacha slengi ot so'z turkumiga oid odamlarni ifodalovchi so'zlarni yasashda –ie suffiksi keng tarqalgan va u odamlarga nisbatan kichraytirish, erkalash yoki yomonlash ma'nolarini ifodalash bilan xarakterlanadi: "drunkie" – sharobxo'r, alkash ("drunk" – ichgan); "baddie" – yovuz, yomon amaki ("bad" – yomon); "goodie" – yaxshi odam ("good" – yaxshi). Inkori ma'no anglatuvchi prefiks no- amerika slengida nimanidir yetishmasligini, kamchilikni ifodalash maqsadida ishlatiladi. Bu holatda qoidaga bo'y sungan holda so'z tire bilan ajratiladi: "no-hoper" – omadsiz, foydasiz odam ("hope" – umid qilmoq); "no-name" – arzimaydigan odam ("name" – ism); "no-show" – ko'rinmagan (kelmagan) odam ("show" – ko'rsatmoq). Navbatdagi so'z yasovchi birlik bu –aholic (mukkasidan ketgan) qo'shimchasidir. Bu birlik ilk bor "alcoholic" –

sharobxo'r so'ziga qo'shilgan va keyinchalik nostandart leksika amerikacha slengida yangicha so'zlarni ifodalashda qo'llana boshlagan. Masalan: "workaholic" – mehnatkash, ishga mukkasidan ketgan ("work" – ishlamoq); "New Yorkaholic" – Nyu York shahriga sodiq, ("New York" – Nyu York shahri); "coffeholic" – kofe ichishga mukkasidan ketgan ("coffee" – kofe); "foodoholic" – yeb-to'yimas, ochofat ("food" – ovqat). Ingliz tilida yarim affiks degan tushuncha bor va ulardan ba'zida sleng so'zlarini yasashda ham ishlatiladi, masalan: proof, –man, –land, –like, –hood, –head va hokazo. Bu turdagi affikslar so'z yasovchi qo'shimcha bo'lish bilan birga o'zi alohida ma'noga ega so'z hamdir. Masalan: "freshman" – narkomanlikni boshlagan odam ("fresh" – barra, yangi); "jellyhead" – axmoq, jinni ("jelly" – jele, yelimshak); "hayhead" – marixuana chekuvchi odam ("hay" – hashak); "homeland" – qora hudud, kvartal ("home" – uy); "knifeman" – xirurg ("knife" – pichoq); Amerikacha ingliz tili slengida ikki mustaqil adabiy standartga taalluqli so'z o'zaklarining qo'shilishidan ham alohida bir ma'no toifasiga oid yangi so'zlar yasalgan, masalan: "nutball" – telba ("nut" – yong'oq, "ball" – koptok); "nutbox" – ruhiy xastalar kasalxonasi, jinnixonasi, (box – quti); "pigpen" – politsiya uchastkasi ("pig" – cho'chqa, "pen" – molxonasi). Abbrivatsiya ("abbreviation" – inglizcha "so'zlarning qisqartmasi") sleng yasashda juda keng tarqalgan usullardan biridir: "mon" ("money" – pul), "biz" ("business" – ish, biznes), "fess" ("professor" – professor), "tec" ("detective" – detektiv). Rus tilshunoslari T.M. Belyayev va V.A. Xomyakovlar so'z qisqartirishning uch xil ko'rinishi, ya'ni ingliz tilida so'zning birinchi bo'gini yoki o'rtadagi bo'g'inini, yoki oxirgi bo'g'inni qoldirish orqali qisqartma sleng ishlatilishini kuzatish mumkinligini aytib o'tishadi. So'z yasashning yana bir unumli usullaridan biri bu – so'zni o'zini takrorlashdir va bu juda qadimdan tilda qo'llanilib kelgan hodisadir hamda so'z takrorlanib ishlatilganda o'z ma'nosini kuchaytirishi yoki boshqa ma'noga o'tishi mumkin: "bye-bye" – xayr ("bye" – xayr), "jaw-jaw" – suhbat, bekorchi gap ("jaw" – jag'). Takror so'zlar asosan slengda kuzatiladi va shular keyinchalik adabiy til standart qoidalariga qo'shilishi mumkin. Masalan: inglizcha "tip-top" – a'lo, birinchi darajali yoki "hocus-pocus" – fokus-pokus, ko'z bo'yamachilik qilish, aldash. Tilda bu kabu so'zlar asrlab saqlanib qolishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilganlardan kelib chiqib, quyidagicha

xulosaga kelish mumkin, ya'ni ma'lum bir chet tilining faqatgina adabiy tili ma'nolarini o'rganish bilan u til va o'sha tilda gaplashuvchilar haqida to'liq tasavvurga ega bo'la olmaymiz, ularni to'liq tushuna olmaymiz. Nostandart leksikani bilish, ayniqsa ingliz tilining amerikacha slengini bilish, zamonaviy badiiy adabiyot, ommaviy axborot yangiliklari, shuningdek tarjimonlik va ingliz tilida gapiruvchi odamlar bilan suhbatlashish uchun juda ham zarurdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, XIX asrda V.Gumboldtning til va tafakkur munosabatlarini o'rganishda millat madaniyatiga asosiy e'tibor berilishi lozimligi haqidagi mulohazalarni XX asrning 90-yillarida qator tilshunoslar tomonidan yangi fan yuzaga kelishiga sabab bo'lib, ushbu fan hozirgi zamon tilshunosligida o'ta tez sur'atlarda rivojlanib, umumiy tilshunoslikdan alohida o'rin egalladi.

REFERENCES

1. Шайхисламов, Н. (2020). ТРУДНОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ЗАГАДКИ ИНФИНИТИВА. *Academic research in educational sciences*, (3).
2. Shayxislamov, N. (2020). Ona tili fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim masalalari: muammo va yechimlar*,(3), 71-73.
3. Shayxislamov, N. (2020). Nutqning paralingvistik va ekstralingvistik vositalari. *Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар* 36-37.
4. Shayxislamov, N. Z. O. G. L., & Shofqorov, A. M. (2020). RASMIY HUJJATLAR MATNINING LEKSIK XUSISIYATLARI VA ULARNING TARJIMADA BERILISHI. *Science and Education*, 1(Special Issue 3).
5. Shofqorov, A. M., Shayxislamov, N. Z. O. G. L., & Alimova, E. B. (2020). O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI MAQOLLARDA "DO'STLIK" KONSEPTI IFODALANISHI. *Science and Education*, 1(Special Issue 3)